

ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР ВА СТАРТАПЛАР: КИЧИК БИЗНЕСДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРОИТИДАГИ ИМКОНИЯТЛАР

Хақимов Зиёдулла Аҳмадович
“ALFRAGANUS UNIVERSITY”

нодавлат оилӣ таълим ташкилоти
«Менежмент ва маркетинг»
кафедраси профессори, и.ф.д

Турдиев Абдулло Сағдуллаевич
“ALFRAGANUS UNIVERSITY”

нодавлат оилӣ таълим ташкилоти
Молия кафедраси доценти, и.ф.н.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14865719>

Аннотация

Мазкур мақолада рақамли трансформация шароитида кичик бизнес фаолиятида инновацион ёндашувлар ва стартапларнинг ўрни кўриб чиқилади. Анъанавий иқтисодий механизмларни янгилаш жараёнида замонавий технологиялар ҳамда креатив ечимлар муваффақиятли бизнес моделини шакллантиришга хизмат қилиши таъкидланади. Шу билан бирга, кичик бизнесда рақамли инфратузилма, кадрлар салоҳияти ва давлат-хусусий сектор ҳамкорлигининг аҳамияти таҳлил этилади. Мақолада глобал бозорга чиқиш имкониятлари, инвесторлар билан ҳамкорлик ва акселерация дастурлари орқали стартап экотизимини ривожлантириш йўллари ҳам ёритиб берилди.

Калит сўзлар: инновация, стартап, кичик бизнес, рақамли трансформация, технология, инвестиция.

Аннотация

В данной статье рассматриваются роль инновационных подходов и стартапов в деятельности малого бизнеса в условиях цифровой трансформации. Подчеркивается, что в процессе модернизации традиционных экономических механизмов современные технологии и креативные решения способствуют формированию успешной бизнес-модели. Кроме того, анализируется значение цифровой инфраструктуры, кадрового потенциала и партнёрства государства и частного сектора в малом бизнесе. В статье также освещаются возможности выхода на глобальный рынок, а также пути развития стартап-экосистемы через сотрудничество с инвесторами и акселерационные программы.

Ключевые слова: инновации, стартап, малый бизнес, цифровая трансформация, технология, инвестиции.

Annotation

This article examines the role of innovative approaches and startups in small business operations within the context of digital transformation. It highlights how modern technologies and creative solutions facilitate the formation of successful business models while traditional economic mechanisms are being modernized. Additionally, the study analyzes the significance of digital infrastructure, human capital, and public-private partnerships in small enterprises. The paper also explores pathways to entering global markets and avenues for developing startup ecosystems through investor collaboration and acceleration programs.

Keywords: innovation, startup, small business, digital transformation, technology, investment.

Жаҳонда рақамли трансформация жараёнлари жадаллашган сари иқтисодиёт соҳасида янги имкониятлар вужудга келмоқда. Бу жараёнда кичик бизнес субъектлари ўз фаолиятини замонавий технологиялар билан интеграция қилиш орқали рақобатбардошликни мустаҳкамлаш имкониятига эга бўлмоқда. Хусусан, инновацион ёндашувлар ва стартаплар иқтисодий ўсишни тезлаштиришда, янги иш ўринлари яратишда ҳамда ресурслардан самарали фойдаланишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу боис, ривожланаётган мамлакатлардан тортиб иқтисодиёти тараққий этган давлатларгача кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш, технологик ёндошувлардан кенг фойдаланиш ва инвестиция муҳитини яхшилашни устувор вазифалардан бири сифатида белгилаб олмоқда.

Кичик бизнес иқтисодиётда кўплаб муаммоларни ҳал этишда катта потенциалга эга. Чунончи, кичик тадбиркорлик рақобат муҳитини соғломлаштиради, истиқболли стартаплар орқали янги

технологиялар ва хизмат турларини жорий этади, шу билан бирга, маҳаллий аҳоли бандлигини оширади. Бироқ жаҳон бозорларида рақобат кучайиб бораётган бир пайтда замонавий инновацияларга суяна олмаган кичик бизнес субэкогизими тезда ортда қолиш хавфига дуч келади. Айниқса, рақамли иқтисодиёт шароитида маълумотлар алмашинуви, онлайн маркетинг, электрон тижорат каби йўналишлар асосий драйверлардан бирига айланди. Демак, стартаплар орқали ишга туширилаётган янги мобил иловалар, электрон хизматлар платформалари ёки ахборот технологияларига асосланган ечимлар кичик бизнесда глобал рақобат кучларини мувозанатлаш имконини яратади.

Инновацион ёндашувлар фақатгина янги технологиялар жорий этиш билан чекланиб қолмай, балки кичик бизнесни бошқаришдаги стратегик қарорлар, маҳсулот дизайни, молиявий операциялар ва ташкилот ичидаги кўникмаларни ривожлантириш ҳамда оптималлаштиришни ҳам ўз ичига олади. Бундан ташқари, рақамли маркетинг платформалари орқали мақсадли аудиториялар билан онлайн алоқаларни тадбиқ этиб харидорлар билан мулоқотни самарали йўлга қўйиш мумкин. Шу тариқа, кичик бизнес соҳаси рақамли инструментлар ёрдамида ўз фаолиятини илгарилатиб, тез суръатларда ривожланиши учун зарур шароитларни юзага келтириш мумкин.

Стартаплар кичик бизнес экогизимининг энг фаол, илғор қисми ҳисобланади. Стартап тушунчаси кўпроқ инновация ва технология билан боғланади, чунки бу турдаги лойиҳалар жорий бозор эҳтиёжларини янгича услубда қондиришга қаратилган бўлади. Улар тезкор масштаблашув имконияти, малакали мутахассислар жамоаси ва самарали молиявий модель туфайли қисқа муддат ичида иқтисодий кўрсаткичларни сезиларли даражада яхшилаш салоҳиятига эга. Бироқ бу жараёнда дастлабки сармоя, менторлик, акселерация дастурлари ва муносабатлар тармоғи каби омиллар муҳим аҳамият касб этади. Агар ривожланаётган мамлакатларда келажаги порлоқ стартаплар ташаббус кўрсата олса, маҳаллий инновация муҳити ривожланади, иқтидорли ёшлар бандлиги ортади ва миллат иқтисодиёти янги технологик босқичга кўтарилади.

Рақамли трансформация жараёнида кичик бизнес икки асосий йўналишда имкониятларга эга бўлади. Биринчиси – ахборот технологиялари инфратузилмасидан самарали фойдаланган ҳолда маҳсулот ёки хизмат етказиб бериш жараёнларини оптималлаштириш, иккинчиси – маҳаллий бозорда кифояланиб қолмасдан, жаҳон бозорларига ҳам чиқиш имкониятини кашф этиш. Айниқса, электрон тижорат платформалари бу борада катта манфаат тақдим этади. Кичик бизнес эгаси ўз маҳсулотларини маҳаллий сайтларда ёки йирик халқаро онлайн майдончаларда сотиш орқали харидорлар географиясини кенгайтириши мумкин. Шу билан бирга, бу жараён рақамли кўникмаларга бўлган эҳтиёжни ҳам ортиради. Демак, давлат ва хусусий сектор томонидан ўқув дастурлари, семинарлар ва акселерация марказларини йўлга қўйиш кичик бизнес субъектларининг рақамли трансформация даврида муваффақиятли бўлишига йўл очади.

Инновацион ёндашувларни жорий этишда маҳаллий шарт-шароитлар, тармоқ хоссалари ва энг муҳими, рақобат муҳити ҳисобга олинishi лозим. Масалан, агротехника ёки озиқ-овқат саноати билан шуғулланаётган кичик бизнеслар учун автоматлашган суғориш тизими ёки блокчейн асосида маҳсулот сертификатлаш механизми жуда манфаатли бўлиши мумкин. Стартап сифатида геоинформация технологияларини ёки ақлли сенсорлардан фойдаланган ҳолда ер майдонларини кузатиб бориш тизими яратиш бўйича ташаббуслар маҳсулот сифатини оширади ва табиий ресурслардан тежамкорлик билан фойдаланиш имконини беради. Шу билан бирга, бу инновациялар кичик бизнес қиймат занжирида юқори поғонага кўтарилиши учун замин яратади.

Инвестициялар жалб этиш масаласи ҳам рақамли трансформация замонида катта аҳамият касб этади. Стартаплар биринчи босқичда ўз лойиҳаларини тестдан ўтказиш, жамоа тузиш ва биринчи маҳсулотни ишлаб чиқариш учун сидкидилдан сармоя излайди. Ривожланган мамлакатлар тажрибасида венчур фондлари, краудфандинг платформалари, ангел инвесторлар механизми ёки акселерация дастурлари шундай лойиҳаларни қўллаб-қувватлайди. Агар кичик бизнес ҳамда инновацион стартапларнинг ҳамкорлиги кучайтирилса, яъни стартап янги технологияларни ишлаб чиқса, кичик бизнес уни синов тарзида жорий этиб, реал бозор шароитида самарадорлигини кўрсатса, икки томонлама манфаат вужудга келади. Бу жараёнда давлат сиёсатининг устувор вазифаси –

хуқуқий-меъёрий базани мустаҳкамлаш, интеллектуал мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва инновация муҳитини тарғиб қилишдан иборатдир.

Рақамли трансформация иқтисодий муносабатларни янада ошқоралаштириб, харажатлар билан боғлиқ чиқимларни қисқартириши, истеъмолчилар билан онлайн мулоқотни осонлаштириши учун қулай имкониятлар беради. Кичик бизнесда электрон ҳужжат айланиши, онлайн бухгалтерия тизимлари, электрон тўлов воситалари каби ечимлар самарали бошқарув назариясини ҳаётга татбиқ этишни енгиллаштиради. Бу эса жорий фаолиятдан олинадиган маълумотлар базасини чуқур таҳлил қилиш, бозор трендларини кузатиб бориш ва маҳсулот ёки хизматлар сифатини мунтазам равишда яхшилаш имконини беради. Натижада кичик бизнес рақамли маълумотлар асосида стратегик қарорлар қабул қилиши, хатарларни олдиндан баҳолаши ва ўз устуворликлари бўйича аниқ иш юритиши мумкин бўлади.

Шундай қилиб, рақамли технологиялар билан чуқур интеграциялашган инновацион ёндашувлар ва стартаплар кичик бизнесда юқори самарали ўсишни таъминлайди. Бунда давлат идоралари, хусусий сектор ва нодавлат ташкилотлар ўртасидаги ҳамкорлик, таълим муассасаларида креатив фикрлаш ва технологик кўникмаларни тарбиялаш ҳамда акселерация дастурларини тизимли ривожлантириш катта ўрин тутди. Хусусан, минтақавий иқтисодиётда рақобатни кучайтириш, ташқи бозорларга чиқиш ва аҳоли фаровонлигини оширишда кичик бизнесни инновацион салоҳияти ҳал қилувчи омиллардан бири сифатида эътироф этилиши керак. Рақамли трансформация шароитида кенг кўламли имкониятлар тақдим этадиган илғор стартаплар, агар мақсадли стратегиялар билан биргаликда ишлаб чиқилса, тармоқлар кесимида катта ўзгаришлар қилиш қобилиятига эга бўлади. Бу эса умуман олганда иқтисодий ўсишни рағбатлантиради, янги иш ўринлари яратиши туфайли аҳоли бандлиги даражасини кўтаришга ёрдам беради, маҳаллий инновация муҳитини кучайтиради.

Шу боис, инновацион ёндашувлар ҳамда стартапларга асосланган кичик бизнес рақамли трансформация шароитида макроиқтисодий кўрсаткичлар ривожини жадаллаштирувчи муҳим драйвер сифатида намоён бўлмоқда. Бу жараёни муваффақиятли бошқариш учун, бир томондан, ҳуқуқий-меъёрий базани такомиллаштириш ва технологик инфратузилмани ривожлантириш лозим бўлса, иккинчи томондан, таълим сифати, кадрлар малакаси ва инновация маданиятини яхшилаш мақсадида узлуксиз ислохотларни жорий этиш зарур. Айнан шундай шароитда кичик бизнес лойиҳалари жаҳон бозорида рақобатбардош бўла олади, мамлакат иқтисодиёти эса технологик тараққиёт орқали янги босқичга кўтарилади.

Хулоса ва таклифлар

Жорий рақамли трансформация жараёнларида кичик бизнес инновацион ёндашувлар ва стартаплар орқали иқтисодиётни янги поғонага олиб чиқиш имкониятига эга. Бир томондан, рақамли технологиялар иштирокида чиқимларини камайтириш, маҳсулот ёки хизматларнинг рақобатбардошлигини ошириш ва янги бозор сегментларини эгаллаш осонлашади. Иккинчи томондан, стартап лойиҳалари орқали замонавий хизматлар ёки товарлар яратилса, кичик бизнесни маҳсулот турларини диверсификация қилиш, инновация муҳитини мустаҳкамлаш ва иқтисодий ўсишни тезлаштириш мумкин бўлади. Давлат идоралари, хусусий сектор ва таълим муассасалари ҳамкорлигида акселерация дастурлари, ҳуқуқий-меъёрий муҳитни такомиллаштириш ҳамда кадрлар малакасини узлуксиз ошириш уйғун тарзда амалга оширилса, иқтисодиётда тизимли ютуқлар таъминланади. Шу орқали кичик бизнес субъектлари рақамли технологиялар ёрдамида экспорт кўламини кенгайтириш, ички бозорда тезкор мослашув механизминини шакллантириш ва жаҳон иқтисодиётидан муносиб ўрин эгаллаш учун зарур шароитга эга бўлади.

Ушбу илмий-амалий таҳлил натижалари асосида қуйидаги таклифлар илгари сурилади:

1. **Инновация муҳитини рағбатлантирувчи қонунчиликни мустаҳкамлаш:** Интеллектуал мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш, венчур сармоя тизимини ривожлантириш ва тартиб-қоидаларни соддалаштириш орқали илғор технологик лойиҳаларни илгари суриш имкониятини ошириш лозим.

2. **Акселерация дастурлари ва таълим курсларини кенгайтириш:** Ёш тадбиркорлар ва стартап жамоалари учун ихтисослашган ўқув-машғулот марказларини ташкил этиш, хорижий экспертлар билан ҳамкорлик қилган ҳолда малака ошириш дастурлари жорий этиш.

3. **Рақамли инфратузилмани такомиллаштириш:** Интернет тезлиги, дата-центрлар, электрон тўловлар каби асосий компонентларни кучайтириш орқали кичик бизнес истаган жойдан глобал бозорларга чиқиши учун шароит яратиш зарур.

4. **Тижорат банклари билан интеграция:** Стартаплар ва кичик бизнеслар учун мақсадли кредитлар, лизинг ёки микромолия ечимларини соддалаштириш, даврий равишда грант танловларини ташкил этиш имкониятларини кўриб чиқиш.

Жаҳон бозорига чиқиш стратегиясини рағбатлантириш: Экспорт кўникмаларини ошириш, онлайн маркетплейслардан фойдаланиш, халқаро кўргазмаларда қатнашиш орқали кичик бизнесни халқаро кооперацияга жалб қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. World Bank. (2021). World Development Report 2021: Data for Better Lives. Washington, DC: World Bank.
2. United Nations. (2022). E-Government Survey 2022: The Future of Digital Services. New York: United Nations.
3. UNDP. (2021). Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives. New York: United Nations Development Programme.
4. OECD. (2020). Digitalisation and Poverty Reduction in Developing Countries. Paris: OECD Publishing.
5. IFC. (2020). Fintech in Emerging Markets: How Digital Solutions Are Driving Growth. Washington, DC: International Finance Corporation.
6. G20. (2019). G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative. Osaka: G20 Secretariat.
7. UzDigital. (2022). “Технологик инфратузилмани ривожлантиришда хусусий сектор ролини кучайтириш”. O'zbekiston Raqamli Rivojlanish Jurnali, 4(2), 15–26.